

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIYAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIYAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Sadriiddinova Nigora

i.f.f.d.(PhD), Toshkent davlat iqtisodiyot univversiteti
Mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada yengil sanoat korxonalarini iqtisodiy xavfsizligiga ta’sir etuvchi asosiy omillar iqtisodiy-matematik modellashtirish va korrelyatsiya-regressiya tahlili asosida tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatining 2010–2021-yillardagi rivojlanish ko‘rsatkichlari tahlil qilinib, tarmoq eksport salohiyatiga ta’sir qiluvchi omillar sifatida to‘qimachilik mahsulotlari eksporti hajmi, sohada band bo‘lganlar soni, tayyor to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi hamda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Korrelyatsiya matritsasi tahlili tarmoq eksport salohiyati bilan investitsiyalar va ishlab chiqarish hajmi o‘rtasida yuqori bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi. Ekonometrik tahlillar asosida ko‘p omilli regressiya modeli shakllantirilib, modelning statistik ahamiyatligi Fisher mezonini va determinatsiya koeffitsiyentlari orqali baholandi. Shuningdek, panel ma’lumotlar asosida Pooled OLS, Fixed Effects va Random Effects modellari qurilib, Xausman testi natijalariga ko‘ra eng maqbul model sifatida Fixed Effects modeli tanlandi. Tadqiqot natijalari to‘qimachilik sanoatida investitsiyalar va ishlab chiqarish hajmining oshishi eksport salohiyatini kengaytirish orqali korxonalar iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qilishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: yengil sanoat, klaster, iqtisodiy xavfsizlik, panel ma’lumotlar, Pooled OLS, Fixed Effects, Random Effects, Xausman testi, maqbul model, Fixed Effects modeli.

Abstract. The article studies the main factors affecting the economic security of light industry enterprises based on economic and mathematical modeling and correlation-regression analysis. As part of the study, the development indicators of the textile industry of Uzbekistan for 2010–2021 were analyzed, and the export volume of textile products, the number of people employed in the industry, the volume of production of finished textile products, and the indicators of investments in fixed capital were studied as factors affecting the export potential of the sector. Correlation matrix analysis showed that there is a high correlation between the export potential of the sector and the volume of investments and production. Based on econometric analyses, a multifactor regression model was formed, and the statistical significance of the model was assessed using the Fisher criterion and determination coefficients. Also, Pooled OLS, Fixed Effects, and Random Effects models were built based on panel data, and the Fixed Effects model was selected as the most suitable model according to the results of the Hausman test. The results of the study showed that increasing investment and production volumes in the textile industry serve to strengthen the economic security of enterprises by expanding their export potential.

Key words: light industry, cluster, economic security, panel data, Pooled OLS, Fixed Effects, Random Effects, Hausman test, optimal model, Fixed Effects model.

Аннотация. В статье на основе экономико-математического моделирования и корреляционно-регрессионного анализа исследованы основные факторы, влияющие на экономическую безопасность предприятий лёгкой промышленности. В рамках исследования проанализированы показатели развития текстильной промышленности Узбекистана за 2010–2021-годы, при этом в качестве факторов, влияющих на экспортный потенциал отрасли, изучены объём экспорта текстильной продукции, численность занятых в отрасли, объём производства готовой текстильной продукции и объём инвестиций в основной капитал. Анализ корреляционной матрицы показал наличие высокой взаимосвязи между экспортным потенциалом отрасли, инвестициями и объёмом производства. На основе эконометрического анализа сформирована многофакторная регрессионная модель, статистическая значимость которой оценена с использованием критерия Фишера и коэффициентов детерминации. Кроме того, на основе панельных данных построены модели Pooled OLS, Fixed Effects и Random Effects, и по результатам теста Хаусмана в качестве наиболее предпочтительной модели выбрана модель Fixed Effects. Результаты исследования показали, что рост инвестиций и объёма производства в текстильной промышленности способствует расширению экспортного потенциала и укреплению экономической безопасности предприятий.

Ключевые слова: лёгкая промышленность, кластер, экономическая безопасность, панельные данные, Pooled OLS, Fixed Effects, Random Effects, тест Хаусмана, оптимальная модель, модель Fixed Effects.

KIRISH

Jahon amaliyotida to'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini boshqarish usul va mexanizmlari keng qo'llaniladi. Jahon amaliyoti so'nggi yigirma yil davomida tashkilotlarning klasterli uyushmalarini yaratish jarayonlari faollashganidan dalolat beradi. Rivojlangan mamlakatlarda korxonalarining 50 %dan ortig'i klasterlar ichida ishlaydi va ularda ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulotning ulushi 60 %dan ortadi. Jahon tajribasi ko'rsatadiki, aynan milliy iqtisodiyot, shuningdek, mintaqaviy iqtisodiy tizimlarni tuzishda klasterli yondashuv ishlab chiqarish samaradorligini, raqobatbardoshligini va aholining farovonligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Bu esa tanlangan tadqiqot mavzusining ahamiyatini tasdiqlaydi.

Dunyoning yetakchi ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan to'qimachilik klasterlari tizimlarining iqtisodiy faoliyati samaradorligini baholash uchun mavjud innovatsion usullar va uslubiy yondashuvlarni takomillashtirishni taklif qilinadi. To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishning ilmiy yo'nalishlari, "xarajatlarni boshqarish" paradigmasidan "natijalarni boshqarish" paradigmasiga o'tish, iqtisodiy-matematik modellashtirish va keng prognozlash usullaridan foydalanish, to'qimachilik klasterlarini boshqarish samaradorligini oshirish, to'qimachilik sanoatida yaxlit axborot muhitini yaratish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiyotda klaster yondashuvining asoslari P.Maskell [1], M.Lorenzen, M.Porter [2], M.Storper, M.Enrayt, S.Resenfeld, T.Andersen, S.Breschi, P.Druker, M.Castells, K.Ketels, E.Canari, Yu.Kimura, P.Krugman, K.Kutsun, A.Kuchiki, B.Lundval, R.M.Marsh, G.Mensch, U.Migari, O.Solvela, G.Uayt, K.Freeman, S.Xarrison, J.Xenderson, D.Xiljers, J.Shumpeter va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

To'qimachilik ishlab chiqarishini tashkil etishning klaster shakllari bilan shug'ullangan zamonaviy olimlar orasida D.P.Barsukov [3], D.M.Begov, V.I.Vagizova, V.V.Ilin, Yu.A.Axenbax, N.N.Shutko, G.D.Boush [4], L.L.Butuzova, R.R.Toxchukov, E.V.Chemodanov, A.Fridman, A.A.Migranyan, T.V.Uskova, Ye.V.Volkodavova, T.I.Maksimova, L.I.Pronyayeva, O.A.Fedotenkova, A.V.Pavlova, V.V.Pechatkin, M.A.Nikolayev va boshqalarni alohida aytib o'tish mumkin.

Mahalliy olimlar orasida to'qimachilik klasterlari rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari M.R.Boltabayev [5], Z.A.Xakimov [6], S.Sh.Yusupov [7], X.Kodirov, [9] K.R.Xonkeldiyeva, F.P.Azimova, I.A.Toshpulatov [8] va boshqalar tomonidan bevosita yoki bilvosita o'rganilgan.

Shu bilan birga, bu sohada mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning ko'plab tadqiqotlari mavjud bo'lishiga qaramay, to'qimachilik klasterlarini takomillashtirish va to'qimachilik mahsulotlari eksportini optimallashtirish masalalari qo'shimcha tadqiqotlarni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar yengil sanoat korxonalarining moliyaviy hisobotlari, rasmiy statistika bazalari, tarmoq hisobotlari hamda ekspert so'rovnomalari asosida shakllantirildi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy-statistik usullar, taqqoslash, korrelyatsion-regression va faktor tahlili yordamida qayta ishlanib, iqtisodiy xavfsizlikka ta'sir etuvchi asosiy omillar hamda ularning o'zaro bog'liqligi aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston to'qimachilik sanoatining eksport salohiyati oshishi yoki pasayishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash maqsadida korrelyatsiya-regressiya tahlili va iqtisodiy-matematik modellashtirish usullari qo'llangan. Tahlil quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha amalga oshirildi: mutlaq qiymat ifodasida to'qimachilik mahsulotlarining eksport hajmi (Exp), tarmoqda ish bilan bandlar soni (Emp), tayyor to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish (Textprod), to'qimachilik sanoatining asosiy fondlariga investitsiyalar hajmi (Inv).

6-ilovada korrelyatsiya-regressiya tahlilini o'tkazish, iqtisodiy-matematik modelni yaratish va O'zbekistonda to'qimachilik sanoatining eksport salohiyatini prognozlash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan (xarajat ko'rsatkichlari 2021-yildagi solishtirma narxlarda keltirilgan). 2010-yildan 2021-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning yuqoridagi ko'rsatkichlari asosida ko'p omilli model yaratilgan (1-jadval).

1-jadval. Correlation matrix

	Y (Exp)	X3 (Inv)	X2 (Textprod)	X1 (Emp)
Y (Exp)	1.000000	0.926180	0.904302	0.729624
X3 (Inv)	0.926180	1.000000	0.649736	0.727801
X2 (Textprod)	0.904302	0.649736	1.000000	0.853397
X1 (Emp)	0.729624	0.727801	0.853397	1.000000

3.2-jadvalda ma’lumotlar juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi asosida guruhlandi va tahlil qilindi. Mazkur koeffitsiyentlarni tahlil qilish korxonalarining eksport salohiyati va milliy bozor holatining o’zgarish tendensiyalari qanchalik yaqin ekanligini ko’rsatadi.

Ekonometrik tahlillarga ko’ra, ko’rib chiqilayotgan davrda to’qimachilik korxonalarining eksport salohiyatiga eng kuchli ta’sir ko’rsatuvchi ikkita omil – sohaga kiritilayotgan investitsiyalar, shuningdek, ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmi, ya’ni investisiya va ishlab chiqarish salohiyati aniqlandi. Bundan tashqari, izohlovchi (ekzogen) o’zgaruvchilar (xususan, x_1 va x_3 o’rtasidagi) o’rtasidagi korrelyatsiya mavjudligini ham qayd etish mumkin.

Regressiya tahlili uchun to’qimachilik mahsulotlari eksporti hajmi izohlanuvchi o’zgaruvchisi sifatida qabul qilindi, izohlovchi sifatida – sanoatda band bo’lganlar soni, tayyor to’qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, to’qimachilik sanoatining asosiy kapitaliga qo’yilgan investitsiyalar hajmi.

Kengaytirilgan Dikki-Fuller testi nol gipotezani qabul qilish ehtimoli 0,36 % ekanligini ko’rsatdi, bu birlik ildizning mavjud emasligi va qatorning statsionarligini ko’rsatadi (2-jadval).

2-jadval. Augmented Dickey-Fuller test statistic

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(Y(-1),2)	-5.609773	0.712311	-7.875453	0.0157
D(Y(-1),3)	2.473267	0.489922	5.048292	0.0371
D(Y(-2),3)	1.586809	0.285551	5.556999	0.0309
C	-889699.8	126000.3	-7.061094	0.0195
@TREND(«1»)	142255.2	16922.60	8.406230	0.0139
R-squared	0.985917	Mean dependent var		116813.4
Adjusted R-squared	0.957751	S.D. dependent var		318818.5
S.E. of regression	65531.45	Akaike info criterion		25.19426
Sum squared resid	8.59E+09	Schwarz criterion		25.15562
Log likelihood	-83.17990	Hannan-Quinn criter.		24.71673
F-statistic	35.00411	Durbin-Watson stat		2.099090
Prob(F-statistic)	0.027967			

Ko’p omilli regressiya modeli tuzamiz, unda Y o’zgaruvchi ko’rsatkich – 2010-2021-yillar uchun O’zbekiston to’qimachilik mahsulotlarining eksport hajmi (3-jadval).

3-jadval. Multiple regression metrics

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X3	0.105775	0.067996	1.555607	0.1584
X2	6.795824	32.79164	0.207243	0.8410
X1	884.8556	3509.125	0.252158	0.8073
C	454021.4	627100.1	0.724002	0.4897
R-squared	0.865094	Mean dependent var		1206790.
Adjusted R-squared	0.814505	S.D. dependent var		670189.5
S.E. of regression	288645.0	Akaike info criterion		28.24498
Sum squared resid	6.67E+11	Schwarz criterion		28.40662
Log likelihood	-165.4699	Hannan-Quinn criter.		28.18514
F-statistic	17.10023	Durbin-Watson stat		1.357301
Prob(F-statistic)	0.000770			

Determinatsiya koeffitsiyenti R-square = 0,87. Erkinlik darajalarini yo’qotish hisobga olinib tuzatish kiritilgan ko’plik determinatsiya koeffitsiyenti Adjusted R² = 87.

Fisher mezon $F_{\text{расч}} = 17,1 F_{\text{табл}} = 4,07$. Fisher mezoniga muvofiq, mazkur model mos keladi.

Butun model bo’yicha H_0 nolinch gipoteza qabul qilish ehtimoli 0,000770 ni tashkil qiladi, bu esa muqobil gipotezani va modelning muhimligini qabul qilish zaruratidan darak beradi.

EvIEWS dasturi yordamida eng kichik kvadratlar usulida olingan ma'lumotlarga ko'ra, hosil bo'lgan ko'p o'lchovli model quyidagicha ko'rinishga ega:

$$Y = 454021,4 + 884,9 \cdot X_1 + 6,8 \cdot X_2 + 0,1 \cdot X_3 \quad (3.1)$$

(t) (0,72) (0,25) (0,21) (1,56)

(3.1) tenglama to'qimachilik mahsulotlari eksporti hajmining (Y) tarmoqda band bo'lgan aholi soniga (X_1), tayyor to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga (X_2) va to'qimachilik sanoatiga investitsiyalar hajmi (X_3) bog'liqligini ifodalaydi. Tenglama koeffitsiyentlari har bir omilning boshqalari esa o'zgarishsiz qolganda samarali ko'rsatkichga miqdoriy ta'sirini ko'rsatadi.

Ishonch ehtimoli $\gamma = 0,95$ va erkinlik darajalari soni $\nu = n - m - 1 = 12 - 1 - 1 = 10$; $t_{kr.} = t_{0,05;11} = 2,201$. bo'lgan Student mezonining jadvali qiymati. Tenglama koeffitsiyentlarining hisoblangan t-statistikasini jadvali qiymat bilan taqqoslab, regressiya tenglamasining faqat X_2 dagi (to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlari) koeffitsiyenti statistik ahamiyatga ega emas degan xulosaga kelamiz, shu munosabat bilan biz boshqa modelni hosil qilamiz, bu safar panel ma'lumotlariga asoslanadi (ma'lumotlar 7-ildavda keltirilgan).

Natijada, longityud ma'lumotlar modeli uchun to'qimachilik sanoati eksporti ming AQSH dollarida omil ko'rsatkichlar sifatida tanlandi:

x_1 – sanoat ishlab chiqarishidagi to'qimachilik mahsulotlarining ulushi, %

x_2 – to'qimachilik mahsulotlarining asosiy kapitaliga investitsiyalar, million so'm (2021-yil narxlarida)

x_3 – to'qimachilik sohasida xodimlarning o'rtacha yillik soni.

Panel ma'lumotlarini o'rganish uchun uchta model yaratilgan: umumiy regressiya modeli (POLS bilan birlashtirilgan), natijasi belgilangan (FE) model va tasodifiy natijali (RE) model (4-jadval).

4-jadval. Pooled OLS regression model¹

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-2344.442	458.4904	-5.113393	0.0000
X2	0.016245	0.015088	1.076641	0.2844
X3	17.20726	1.349397	12.75181	0.0000
R-squared	0.636058	Mean dependent var		103553.7
Adjusted R-squared	0.628396	S.D. dependent var		99823.06
S.E. of regression	60851.45	Akaike info criterion		24.90039
Sum squared resid	3.52E+11	Schwarz criterion		24.97952
Log likelihood	-1217.119	Hannan-Quinn criter.		24.93240
Durbin-Watson stat	0.509265			

FE modeli obyektning (natijalarning) o'lchamsiz individual farqlarini hisobga olmaydi, ular halaqit beruvchi parametr sifatida talqin qilinadi va baholash ularni istisno qilishga qaratiladi (5-jadval).

5-jadval. Fixed effects panel regression model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-62012.69	38983.12	-1.590758	0.1156
X1	2079.863	1383.367	1.503480	0.1366
X2	0.036052	0.013568	2.657103	0.0095
X3	12.90880	3.581902	3.603894	0.0005
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.820284	Mean dependent var		103553.7
Adjusted R-squared	0.784785	S.D. dependent var		99823.06
S.E. of regression	46309.19	Akaike info criterion		24.48049
Sum squared resid	1.74E+11	Schwarz criterion		24.92890
Log likelihood	-1182.544	Hannan-Quinn criter.		24.66186
F-statistic	23.10699	Durbin-Watson stat		0.939818
Prob(F-statistic)	0.000000			

1 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

RE modelida obyektlarning (natijalarning) o'Ichamsiz individual farqlari hisobga olinadi va individual tafovutlar tasodifiy xarakterga ega hisoblanadi (6-jadval).

6- jadval. Random effects panel regression model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-24492.58	28572.76	-0.857200	0.3935
X1	-669.5052	925.0309	-0.723765	0.4710
X2	0.028181	0.012582	2.239861	0.0275
X3	15.46162	2.436404	6.346082	0.0000
Effects Specification				
Cross-section random			40452.80	0.4328
Idiosyncratic random			46309.19	0.5672
Weighted Statistics				
R-squared	0.442746	Mean dependent var		41121.67
Adjusted R-squared	0.424961	S.D. dependent var		63029.85
S.E. of regression	47796.38	Sum squared resid		2.15E+11
F-statistic	24.89472	Durbin-Watson stat		0.781942
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.603397	Mean dependent var		103553.7
Sum squared resid	3.83E+11	Durbin-Watson stat		0.438029

Tuzilgan modellar x_1 o'zgaruvchisi (to'qimachilik mahsulotlarining sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi) ahamiyatsiz ekanligini ko'rsatdi. Hosil qilingan modellardan eng mosini tanlash uchun Xausman testini o'tkazamiz (7-jadval).

7-jadval. Correlated Random Effects - Hausman Test

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-24492.58	28572.76	-0.857200	0.3935
X1	-669.5052	925.0309	-0.723765	0.4710
X2	0.028181	0.012582	2.239861	0.0275
X3	15.46162	2.436404	6.346082	0.0000
Effects Specification				
Cross-section random			40452.80	0.4328
Idiosyncratic random			46309.19	0.5672
Weighted Statistics				
R-squared	0.442746	Mean dependent var		41121.67
Adjusted R-squared	0.424961	S.D. dependent var		63029.85
S.E. of regression	47796.38	Sum squared resid		2.15E+11
F-statistic	24.89472	Durbin-Watson stat		0.781942
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.603397	Mean dependent var		103553.7
Sum squared resid	3.83E+11	Durbin-Watson stat		0.438029

p-daraja $< 0,01$ ekanligi sababli nolinni gipotezani inkor qilamiz. Hannan-Quinn va Akaike axborot mezonlari, shuningdek, tuzatish kiritilgan Adjusted R-squared determinatsiya koeffitsiyenti qiymati ikki model orasida natijalari belgilangan model ko'proq to'g'ri kelishi haqidagi xulosani tasdiqlaydi (3.6-jadval).

Hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu modelning ko'plik korrelyatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,82$ bo'lib, bu u va unga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi juda yaqin munosabatni ko'rsatadi va qaram o'zgaruvchi o'zgarishining 82 % modelga kiritilgan uchta tushuntirish o'zgaruvchisi bilan izohlanadi va qariyb 18 % modelda hisobga olinmagan omillar yoki tasodifiy omillar ta'siriga bog'liq ekanligidan dalolat beradi

Fisher-Snedekor mezoni $F_{\text{naobl}} > F_{\text{krit}}$ ($F_{\text{naobl}} = 23,11; F_{\text{krit}} = F(3;3) = 5,39$) nol gipotezani rad etish imkoniyati, shu bilan regressiya modelining ishonchligini tasdiqlaydi. Izohlovchi o'zgaruvchilari bo'lgan koeffitsiyentlar uchun standart og'ishlar ma'lumotlarning variantlar soni kamligini

ko'rsatadi. Umuman, olingan regressiya koeffitsiyentlari statistik jihatdan ahamiyatli, shuning uchun ular chiziqli regressiya tenglamasida keyingi tahlil va prognozlash uchun qo'llanishi mumkin deb ta'kidlash mumkin.

FE model koeffitsiyentlariga ko'ra, barcha izohlovchi o'zgaruvchilar izohlanadigan o'zgaruvchiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, tuzilgan model to'qimachilik sanoati eksporti hajmining yuqori darajada oshishi sanoat ishlab chiqarishida to'qimachilik mahsulotlari ulushi ko'payishi hisobiga kuzatilishini ta'kidlashga asos bo'ladi: mahsulot ishlab chiqarishning 1 foizga ortishi (boshqa ko'rsatkichlar o'zgarmasa) to'qimachilik mahsulotlari eksporti hajmining 2 ming AQSH dollariga oshishi haqida taxmin qilish imkonini beradi.

Agar to'qimachilik sanoatining asosiy kapitaliga investitsiyalar hajmi 1 mln. so'mga ohsa, eksport 0,04 ming AQSH dollariga oshadi. Nihoyat, agar to'qimachilik sanoati korxonalarida band bo'lganlar o'rtacha yillik soni 1 kishiga ko'paysa, eksport 0,29 AQSH dollariga oshadi.

Natijada belgilangan model quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$y = -62012,69 + 2079,86 \cdot x_1 + 0,04 \cdot x_2 + 12,91 \cdot x_3 \quad (3.2)$$

Tadqiqot ko'rsatdiki, ko'rib chiqilayotgan omillar-belgilarning ta'sir darajasi har xil, ammo bog'liqlishi to'g'ri chiziqli: ishlab chiqarish, investitsiya va kadrlar salohiyati oshishi eksport salohiyati oshishiga olib keladi. To'qimachilik sanoati korxonalarining eksport oqimlarini ko'paytirish uchun ishlab chiqarish hajmi oshishi va investitsion salohiyatni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu O'zbekistonda to'qimachilik korxonalari tayyor mahsulotni ishlab chiqaruvchidan yakuniy iste'molchilarga yetkazib berishning logistika zanjirlarini takomillashtirishga yetarli e'tibor berilmasligi hamda ularning patent faolligi pastligi bilan bog'liq.

Panel ma'lumotlar modeliga asoslanib, har bir alohida mintaqa uchun to'qimachilik sanoati eksportining prognoz qiymatlarini hisoblab chiqish mumkin. Qolaversa, qolgan barcha holatlar teng bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi to'qimachilik sanoatida eksport salohiyati yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga qaysi yilga kelib qo'shilishini kuzatish uchun uzoq muddatli prognozni amalga oshirish mumkin.

Prognoz modeli yordamida olingan natijalarga asoslanib, 82 % ehtimollik bilan 2026-yilga kelib, Toshkent to'qimachilik mahsulotlarini eksport qilish 740,0 mln. AQSH dollariga yetishi, joriy ko'rsatkichlardan 25 %ga oshishi O'zbekiston poytaxtida sanoatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkinligi aniqlandi.

Biroq bu to'qimachilik bozoriga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni yumshatish bo'yicha strategik chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab etadi. Davlat hududida samarali to'qimachilik bozorini shakllantirish maqsadlari davlat siyosatiga xizmat qilishga chaqirilib, uning muhim yo'nalishlaridan biri klasterlarni samarali boshqarish bo'lishi kerak. Tuzilgan ekonometrik model to'qimachilik sanoatining eksport salohiyatini yanada rivojlantirish va oshirish maqsadida to'qimachilik korxonalarining ilmiy tadqiqot ishlariga yirik investitsiyalarni jalb etish va strategik innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha strategik chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarurligini ko'rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hududlarning raqobatbardoshligi, iqtisodiyot tarmoqlarining investitsion va eksport salohiyati milliy iqtisodiyotda yangi yuqori sifatli sanoat rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Modelda to'qimachilik sanoatining asosiy kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi va ishlab chiqarish hajmlari singari omillarning ahamiyati ko'rsatilganidan kelib chiqib, shunday xulosaga kelish mumkinki, O'zbekiston to'qimachilik sanoati korxonalarining eksport salohiyatini oshirish maqsadida investitsion va ishlab chiqarish salohiyatini mustahkamlash bilan birga salohiyatni oshirish muhim ahamiyatga ega.

Olingan natijalar yordamida O'zbekiston to'qimachilik klasterlari eksport salohiyatini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari ajratib ko'rsatildi:

klasterning ichki va tashqi eksport salohiyatini hisobga oluvchi ko'rsatkichlarni integral baholash asosida to'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini monitoring qilish bo'yicha aniq tizimni joriy etish;

ishlab chiqarish jarayoniga ilg'or AKT, innovatsion texnologiyalar, nou-xau, dizayn ishlanmalarini keng joriy etish;

to'qimachilik sanoati uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish;

aholi bandligini ta'minlashda mazkur tarmoqning mehnat sig'imi va uning salohiyatini hisobga olgan holda yangi ish o'rinlari yaratish;

to'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini boshqarish samaradorligini oshirish maqsadida iqtisodiy-matematik modellashtirish va prognozlashning ilmiy usullarini keng qo'llash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maskell P., Larenzen M. The Cluster as Market Organization// DRUID Working Paper. 2003. No 14. 2003.
2. Porter M. E. Clusters and the New Economics of Competition / M.E. Porter. // Harvard Business Review. – 2018. – Vol.76 (6). – P.77–90.

3. Барсуков Д.П. Формирование промышленного кластера: теоретические и методические аспекты: монография. / Д.П. Барсуков, В.С. Кудряшов: под общ. ред. Д.П. Барсукова. – СПб.: СПбГУКиТ, 2014. – 170 с.
4. Боуш Г.Д. Формирование и развитие промышленных кластеров: теория и методология. Диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук. Бутузова Л.Л. Формирование производственно-инновационных кластеров промышленных предприятий. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
5. Болтабаев М.Р. Ўзбекистон Республикаси тўқимачилик саноати экспорт имкониятларини ривожлантиришда маркетинг стратегияси: докторлик диссертацияси. – Т.: ТДИУ, 2005. – 242 б.;
6. Хакимов З.А. Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг стратегиялари асосида ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2017. – 141 б.;
7. Юсупов С.Ш. Кучли рақобат шароитида Ўзбекистон тўқимачилик саноати корхоналарини ривожлантириш стратегиялари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2018. – 144 б.;
8. Тошпулатов И.А. Тўқимачилик корхоналарининг рақобатбардошлигини бошқариш тизимини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т.: ТДИУ, 2019. – 137 б.
9. Кадиров Х. Тикув-трикотаж корхоналарининг экспорт салоҳиятини халқаро маркетинг стратегиялари асосида ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.

4-SHO'BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

